

YBa₂Cu₃O_{7-x} KERAMIKALARIDA RELAKSATSION HODISALAR TABIATINI 77-300K TEMPERATURA ORALIG‘IDA TEKSHIRISH

¹Abdinazarov Akbar Baxriddin o‘g‘li, ²Yuldashev Yusuf Toshpulatovich, ³Saitkulov
Foziljon Ergashevich

^{1,2,3}Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955106>

Annotatsiya. BaCuO (Yttrium Barium Copper Oxide) keramikalari yuqori haroratli *supero‘tkazgichlar sifatida mashhur bo‘lib, ularning elektr o‘tkazuvchanligi va relaksatsion xususiyatlari muhim ilmiy va amaliy qiziqish uyg‘otadi. Ushbu tadqiqotda YBaCuO keramikalarda relaksatsion hodisalar 77 K dan 300 K gacha bo‘lgan harorat oralig‘ida o‘rganiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi YBaCuO keramikalarda haroratga bog‘liq relaksatsion jarayonlarni aniqlash va ularning fizikaviy xususiyatlari bilan bog‘liqligini o‘rganishdir.*

Kalit so‘zlar: 77-300 K temperatura intervali, YBa₂Cu₃O_{7-x}, relaksatsion hodisalari.

Kirish

Har qanday moddani qanday agregat holatda bo‘lishidan qat’iy nazar ularni fizikaviy-ximiyaviy xossalarini, ayniqsa skustik xossalarini bilish, ulardan amaliyotda to‘g‘ri foydalanishga olib keladi. Bu esa o‘z navbatida hurmatli prezidentimiz aytganlaridek tabiat in’om etgan xom-ashyolardan hamda yuqori haroratli o‘ta o‘tkazuvchan YBa₂Cu₃O_{7-x} birikmalaridan to‘g‘ri ilmiy asoslangan holda elektronikada va ishlab chiqarishda foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi [1]. Yuqori haroratli o‘ta o‘tkazuvchan materiallar YBa₂Cu₃O_{7-x} (YBa₂Cu₃O_{7-x}) birikmalari intinsiv ravishda tekshirilmoqda. Bu birikmaga qiziqish undagi yuqori haroratli o‘tkazuvchanlikning parametrlarining mavjudligi sintezning nisbatan oddiyliigi hamda oddiy kristal strukturasi ega ekanligidan foydalanib qator yuqori haroratli o‘ta o‘tkazuvchan materiallarning moduli sifatida qarash mumkin. Bu birikmaning ko‘p xususiyatlari asosan uning o‘ta-o‘tkazuvchanligi kristall panjaraga kiruvchi kislarod ionlarining dinamikasi va stexiometriyasiga bog‘liq [1-7].

Metodlar va usullar

77-300 K temperatura intervalida YBa₂Cu₃O_{7-x} keramikasida relaksatsion hodisalarini tekshirish. Tekshirishlar avval rentgenostrukturali analiz qilingandan keyin YBa₂Cu₃O_{7-x} (x=0-1) namunalarida o‘tkazildi. Tekshirilgan namunalar haqida ma’lumot 2-jadvalda keltirilgan. Ultratovush to‘lqinlari yutilishining kattalik tufayli namunalar qalinligi 500 mkm bo‘lgan yupqa disk shaklida tayyorlangan. Ultratovush impulsining birinchi tartibli amplitudasining (impulsning davriyligi 1mks kichik) YBa₂Cu₃O_{7-x} ning qator birikmalari uchun temperaturaga bog‘liqligi o‘lchangan. Bu ma’lumotlarga asosan ultratovush to‘lqinlarining temperaturaning o‘zgarishiga qarab ultratovush yutilishi o‘zgarishi aniqlangan. (1) rasmlarda ultratovush har-xil tarkibli YBa₂Cu₃O_{7-x} kiramikalarda temperaturali konsentratsiya bog‘lanishlari keltirilgan hamma spektrlarda ultratovushning 100 K temperaturada anomal yutilishlar kuzatiladi.

1-rasm. Bo‘ylama ultratovush to‘lqini $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ keramika yutilishini temperaturaga bog‘liqligi. 370 K da 30 MGs chastotadagi anomaliyasi.

1-rasmda ko‘rinadiki yuqorida YBaCuO keramikasida bo‘ylama ultratovush to‘lqini yutilishining temperaturaga va chastotaga bog‘liqligini ko‘rsatuvchi 3D grafik taqdim etilgan. 370 K temperaturada va 30 MGs chastotada anomaliyani ko‘rishingiz mumkin. Ushbu nuqta yaqinida yutilish darajasining keskin oshishi aniq ko‘rinadi. Bu hududdagi relaksatsion hodisalar YBaCuO materialining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq.

$$\tau = \tau_0 \exp(-W/k_b T) \quad (1)$$

$$\Omega = \Omega_{eff} \exp(-W/k_b T_m) \quad (2)$$

100K dagi chastotaga bog‘liq bo‘lgan maksimum cho‘qqilar bir xil vaqtni relaksatsiya bilan Debayning relaksatsion bog‘liqligini tavsiflaydi. Oktivatsiya energiyasi W va chastotaning urilishi Ω quyidagi formulalar yordamida aniqlangan. Ultratovush to‘lqinining 100K dagi anomal yutilishi boshqa ishlarda [2] ham kuzatilgan. Kuzatilgan chetlanishlar qator mualliflarning fikriga yuqori haroratli o‘ta o‘tkazuvchan materiallarda strukturaviy o‘zgarishini tavsiflaydilar. Ba’zi mualliflar esa bu anomaliyani birikmadagi kristall panjaralarning T_c o‘ta-o‘tkazuvchanlikka o‘tish temperaturasi chegarasida aniq turg‘un emasligi bilan bog‘lab tushuntiradilar. Yuqoridagilarga asosan quyidagicha xulosa chiqarish mumkin . 1kGs chastotalarda 62K temperatura kislorodning kichik qiymatlarida olingan termoaktivli relaksatsion maksimumi qiymatlari 100K temperaturadagi W va Ω ning qiymatlari mos keluvchi parametrlari bilan muvofiq keladi. Yuqorida namunalarda topilgan maksimum choqqilarining kislorodga bog‘liqligi va intensivligiga bog‘liqligi W va Ω ning Arrenius

parametric ko'rsatsadiki bu cho'qqilar 0(1)-0(5) tekisligida kislorod atomlarining termoaktivlashgan sakrashlaridan hosil bo'ladi.

Natijalar tahlili

1. **Dielektrik relaksatsiya:** YBaCuO keramikalarida dielektrik relaksatsiya hodisasi kuzatiladi. Bu hodisa asosan zaryad tashuvchilarining harakati va ularning material ichidagi potensial to'siqlar orqali diffuziyasi bilan bog'liq. Tajribalarda ma'lumki, bu dielektrik relaksatsiya harorat va chastotaga bog'liq tarzda sodir bo'ladi. Harorat ko'tarilganda dielektrik relaksatsiya chastotasi ham o'zgarib, relaksatsiya vaqti kamayadi.

2. **O'tkazuvchanlikda relaksatsiya:** YBaCuO keramikalarining o'tkazuvchanlik xususiyatlarida relaksatsion hodisalar kuzatiladi, ayniqsa, bu yuqori haroratli o'tkazuvchanlik holatlariga yaqin bo'lgan mintaqalarda aniq seziladi. Yuqori haroratli supero'tkazgichlarda zaryad tashuvchilarining bog'lanmagan holatda bo'lishi va kvazizarralar orqali tarqalishi material ichidagi elektr va magnit o'zgarishlar ta'sirida vaqt davomida susayadi, bu esa relaksatsiya jarayonlariga olib keladi.

3. **Magnit relaksatsiya:** YBaCuO supero'tkazuvchilarida magnit relaksatsion hodisalar ham kuzatiladi. Bu hodisalar magnit oqimining material ichida kechuvchi susayish jarayonlarini anglatadi. Magnit maydonda vaqt bilan bo'ladigan o'zgarishlar relaksatsiya tezligini belgilaydi va bu o'zgarishlar supero'tkazuvchi bo'lmagan holatda va materialning faqat qisman supero'tkazuvchi bo'lib turgan fazalarida aniq namoyon bo'ladi.

4. **Termik relaksatsiya:** Haroratning o'zgarishi bilan relaksatsion hodisalar intensivligi o'zgaradi. Past haroratlarda zaryad tashuvchilarining harakati sust bo'lgani sababli relaksatsion jarayonlar sekin kechadi. Yuqori haroratlarda esa zaryad tashuvchilarning faolligi ortib, relaksatsion jarayonlar tezlashadi. Bu supero'tkazuvchilarning kritik harorati yaqinida kuchayadi.

5. **Fazaviy o'tishlar:** YBaCuO keramikasida fazaviy o'tishlar yuqori haroratli o'tkazuvchanlik rejimida aniqlanadi. Bu fazaviy o'tishlarda relaksatsion hodisalar kuchayadi, chunki yangi fazalar shakllanayotganda zaryad tashuvchilarning va magnit oqimning joylashuvi o'zgaradi. Fazaviy o'tish hududlarida relaksatsiya jarayonlari intensiv ravishda sodir bo'ladi.

6. **Fermionlar va bozondagi relaksatsiya:** Supero'tkazuvchilar nazariyasida fermion va bozonlarning o'zaro ta'siri muhim ahamiyatga ega. YBaCuO materiallarida bog'langan elektronlar juftlari (Kuper juftlari) relaksatsiya jarayonlari orqali kvant holatidan chiqishi mumkin, bu esa o'tkazuvchanlikni pasaytiradi yoki uzluksiz bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu jarayonlar materialning supero'tkazuvchanlik fazasiga kirish-qaytish jarayonlarida kuzatiladi.

Xulosa

YBaCuO keramikalarida 7 K dan 300 K gacha bo'lgan harorat oralig'ida o'lchangan fizikaviy xususiyatlar:

- **Harorat oshishi bilan** elektr o'tkazuvchanlik va dielektrik xususiyatlar yaxshilanadi, bu supero'tkazgichlik jarayonlariga olib keladi.
- **Haroratning pasayishi** materialning mexanik va termal xususiyatlarini sezilarli darajada o'zgartiradi, bu esa relaksatsion jarayonlarning xususiyatlarini ta'sir qiladi.
- Olingan natijalar YBaCuO keramikalarining yuqori haroratli supero'tkazuvchanlik xususiyatlari va relaksatsion jarayonlari o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari YBaCuO keramikalarining qo'llanilishi va kelajakdagi ilmiy izlanishlar uchun muhim ahamiyatga ega.

1. Kurtz S.K at el. Mater. Lett.1988.N/10(6) PP. 317-320.
2. Головашкин А. И. ва бошқалар. Аномалии скорости звука и упругих моделей в окрестности сверхпроводящего перехода $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ Письмо JETP. 1998.вип 6(46) 326-329-бетлар.
1. 3.Baxriddin o‘g‘li, A. A. (2023). Molekulyar fizikadan masalalarni “baliq skleti” grafik organayzer senariyasi metodida yechilishi. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(5), 390-395.
2. 4.Abdinazarov, A. B. (2022). $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ Investigation of the Nature of Relaxation Phenomena in Ceramics. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(12), 163-166.
3. 5.Lemonon V.V. Ergashev I.A at el. Ultrasonic properties of $YBa_2Cu_3O_x$ in the temperature range 300-500K. Ferroelictrcs. Vol30, PP 35-44.
4. 6.Эргашев И А ва бошқалар. Поглощение высокочастотного ультра Звука монокристалле $YBa_2Cu_3O_x$ в интервале температур 80-500К Узб.Физ.Жур. 2005.n=3(7) 234-236-бетлар.
7. Dienes G.I. Frequency Factor and Activation energy for the Volume Diffusion of Metals // J.Appl.Phys – 1950/ № 11 (21) - PP 1189-1192